

MÜƏSSİSƏLƏRDƏ İNSAN RESURLARININ İNKİŞAFI VƏ İNNOVATİV İDARƏETMƏ MEXANİZMLƏRİ

İsmayilov Sadiq Azər oğlu
Naxçıvan Dövlət Universitetinin
II kurs magistrantı
e-mail: sadiq@texnosfer.com

Xülasə

Müasir dövrdə müəssisələrin rəqabət mühitində uğur qazanmasının əsas şərtlərindən biri insan resurslarının inkişafı və onların səmərəli idarə edilməsidir. Əmək bazarındakı sürətli dəyişikliklər, texnoloji tərəqqi, rəqəmsallaşma prosesləri və qlobal iqtisadi çağırışlar müəssisələri ənənəvi idarəetmə yanaşmalarından imtina edərək innovativ mexanizmlərə üstünlük verməyə məcbur edir. Bu kontekstdə işçi heyətinin bilik və bacarıqlarının artırılması, ömürboyu təhsil və peşəkar inkişaf proqramlarının təşkili müəssisələrin uzunmüddətli dayanıqlılığının əsas dayaqlarından biri hesab olunur. İnsan resurslarının inkişafı sahəsində tətbiq edilən innovativ idarəetmə mexanizmlərinə rəqəmsal platformalar vasitəsilə kadr seçimi və işçi fəaliyyətinin monitorinqi, süni intellekt və böyük verilənlər analitikasına əsaslanan performans qiymətləndirmə sistemləri, çevik idarəetmə modelləri və motivasiyaedici korporativ mədəniyyətin formalaşdırılması daxildir. Bu yanaşmalar müəssisələrin məhsuldarlığını artırmaqla yanaşı, insan kapitalının keyfiyyətini yüksəldir, işçi məmnunluğunu və təşkilati bağlılığı gücləndirir.

Tədqiqat nəticələri göstərir ki, insan resurslarının inkişafı ilə innovativ idarəetmə mexanizmlərinin sintezi müəssisələrin strateji məqsədlərinə nail olunmasında, rəqabət üstünlüyünün əldə edilməsində və dayanıqlı inkişaf modelinin qurulmasında mühüm rol oynayır. Beləliklə, insan kapitalı müasir müəssisələr üçün təkə istehsal faktorlarından biri deyil, həm də innovasiya və transformasiya proseslərinin əsas hərəkətverici qüvvəsidir.

Açar sözlər: İnsan resursları, innovativ idarəetmə, rəqəmsal transformasiya, insan kapitalı, müəssisələrin inkişafı, strateji idarəetmə.

1. Giriş

Müasir iqtisadi şəraitdə müəssisələrin inkişafı və rəqabət mübarizəsində üstünlük qazanması əsasən insan resurslarının keyfiyyətindən asılıdır. İnsan kapitalı hər bir təşkilatın strateji məqsədlərinə nail olmasında mühüm rol oynayır. İstehsal müəssisələrində insan resurslarının inkişafı yalnız işçi qüvvəsinin artırılması ilə məhdudlaşmır, eyni zamanda onların peşəkar bacarıqlarının təkmilləşdirilməsini də nəzərdə tutur. Qlobal rəqabət mühiti müəssisələrdən daha çevik, effektiv və innovativ yanaşmalar tələb edir. Bu səbəbdən insan resurslarının idarə olunması müasir dövrdə ən vacib istiqamətlərdən birinə çevrilmişdir. İdarəetmə proseslərində ənənəvi üsulların tətbiqi artıq kifayət qədər nəticə vermir. Müəssisələr yeni texnologiyaların tətbiqi ilə kadr hazırlığını gücləndirmək məcburiyyətindədir. Rəqəmsallaşma şəraitində insan resurslarının inkişafı xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Çünki texnoloji dəyişikliklər işçi bacarıqlarının daim yenilənməsini zəruri edir. Bu baxımdan müəssisələrdə təlim və inkişaf proqramları əsas prioritet kimi qəbul edilir. Davamlı təhsil prinsipi əmək bazarında rəqabət qabiliyyətinin saxlanması üçün mühüm şərtidir. Həmçinin işçilərin motivasiyası və yaradıcılıq imkanlarının artırılması da vacibdir. İnnovativ idarəetmə mexanizmləri insan resurslarının inkişafına yeni yanaşmalar təqdim edir. Süni intellektə əsaslanan seçim sistemləri kadrların səmərəli yerləşdirilməsini asanlaşdırır. Performansın qiymətləndirilməsi üçün rəqəmsal platformalardan istifadə müəssisələrə obyektiv nəticələr əldə etməyə imkan verir.

Bu yanaşmalar işçi məmnuniyyətini və təşkilati bağlılığı gücləndirir. İnsana yönəlmiş idarəetmə modeli müəssisələrin uzunmüddətli inkişafını təmin edir. Müəssisə rəhbərləri üçün əsas vəzifə insan kapitalının düzgün istiqamətləndirilməsidir. Çünki peşəkar kadrlar olmadan istehsal müəssisələrinin uğurlu fəaliyyəti mümkün deyil. Qloballaşma prosesi insan resurslarının inkişafına beynəlxalq yanaşmaların tətbiqini də zəruri edir. Müxtəlif ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, insan kapitalına sərmayə qoyuluşu iqtisadi səmərəliliyi artırır. Bu kontekstdə Azərbaycan müəssisələrinin də kadr hazırlığına xüsusi diqqət yetirməsi vacibdir. İnsan resurslarının inkişafı

müəssisənin rəqabət qabiliyyətinin əsas təminatçısıdır. Çünki müasir dövrdə texnologiya və kapital resursları ilə yanaşı, insan faktoru daha həlledici rol oynayır. İnnovativ idarəetmə mexanizmləri bu amili daha da gücləndirir. Rəqəmsal transformasiya idarəetmə sistemlərinə çeviklik gətirir. Bu isə istehsal müəssisələrinin daha sürətli uyğunlaşma imkanlarını artırır. Nəticə etibarilə insan resurslarının inkişafı ilə innovativ idarəetmə mexanizmlərinin sintezi müəssisələrin strateji inkişafında mühüm əhəmiyyət daşıyır. Beləliklə, mövzu üzrə aparılan tədqiqat istehsal müəssisələrinin uğur formulunun əsasını təşkil edən iki amilin – insan kapitalı və innovativ idarəetmə mexanizmlərinin qarşılıqlı təsirini öyrənməyə yönəlmişdir.

2. Təşkilatı çeviklik və onun idarəetməyə təsirləri

Müasir dövrdə idarəetmə elminin post-modern mərhələsi adlandırılan şəraitdə baş verən sürətli dəyişiklik və transformasiyalar müəssisə anlayışını və idarəetmə təcrübələrini əhatəsi altına almışdır. Sənaye inqilabının təşkilatı və idarəetmə proseslərinə yanaşması və onlara yüklədiyi məna ilə, hazırkı dövrün bu proseslərlə qarşılıqlı əlaqəsi eyni xarakter daşımır. Müəssisələr isə rəqabət, səmərəlilik, effektivlik, yenilikçilik, çeviklik, sürət və elastiklik kimi onlara mövcud şəraitdə yaşamaq və fəaliyyətini davam etdirmək imkanı verən anlayış və tətbiqlərə üstünlük verməyə başlamışdır.

Yenilik, başqa sözlə desək, innovasiya və ya yeniləşmə [1, s.484], müasir dünyada bir çox sahədə özünü göstərən bir anlayış, hətta praktik fəaliyyət forması kimi meydana çıxmaqdadır. Xüsusilə biznes mühiti üçün uğur qazanmağın əsas şərtlərindən biri [10, s.17], hətta bəzi tədqiqatçılar tərəfindən [6], [11] ən vacib amil hesab edilən “yenilik” anlayışı ilə bağlı müxtəlif alimlər fərqli təriflər vermiş və təşkilatlarda baş verən yenilikləri müxtəlif formalarda təsnif etmişlər. Son dövrlərdə ortaya çıxan müxtəlif idarəetmə sistemlərində innovasiyanı dəstəkləyən çoxsaylı tətbiqlər mövcud olsa da, yeni biliklərin əsasını insan amilinin təşkil etməsi insan resurslarının idarə olunmasını (İRİ) digər yanaşmalardan üstün mövqeyə çıxarmış və bu istiqamətdə aparılan elmi tədqiqatların intensivləşməsinə səbəb olmuşdur [7, s.325].

Oxşar şəkildə, təşkilatı çeviklik müasir dövrün rəqabətli və sürətlə dəyişən mühitində getdikcə daha çox müəssisə üçün əhəmiyyətli və aktual bir anlayış kimi formalaşmışdır. Təşkilatı çevikliyin bu rəqabət təzyiqi ilə mübarizədə əsas açar anlayış olduğuna dair artan məlumatlılığa baxmayaraq, “çeviklik” termini bu gün bir çox müəssisə tərəfindən yetərinə ciddi şəkildə dəyərləndirilmir. Halbuki çevik bir təşkilata aparan yol müəssisənin işçi qüvvəsindən istifadə etdiyi texnologiyalara, təşkilatı quruluş və idarəetmə proseslərindən təşkilat mədəniyyətinə qədər bütün bölmə və funksiyalarına təsir göstərən kompleks bir inkişaf prosesini əhatə edir [12, s.1200].

3. Müasir müəssisələrdə innovativ insan resurslarının idarəetmə tətbiqləri

İnsan resursları (İR) tətbiqlərində ənənəvi metodların müasir iş mühitinin dinamikasını izləməsi və insanı rəqabət vasitəsi kimi qoruyub saxlaya biləcək arqumentlər formalaşdırması olduqca çətindir [9, s.80]. Buna görə də, biznes mühitində rəqabətin hər keçən gün daha da güclənməsi və nəticə etibarilə insan resurslarının təşkilata rəqabət üstünlüyü qazandıran mühüm amil kimi nəzərdən keçirilməsi, insan resurslarının idarə edilməsində innovativ yanaşmaların tətbiqini qaçılmaz etmişdir [2, s.93]. Yenilikçi insan resurslarının idarəetmə tətbiqləri isə əməkdaşların dəyərini önə çıxaran, yaradıcı kadr siyasətini təşviq edən, təlim və inkişaf proqramlarını əhatə edən, şəffaf performans qiymətləndirmə və idarəetmə prinsiplərinə əsaslanan, həmçinin təşkilatın dəyərlərini əks etdirən ədalətli əməkhaqqı siyasətini vurğulayan bir təşkilatı mədəniyyət deməkdir [3, s.165].

Anlayış ədəbiyyatda zaman-zaman müxtəlif formalarda istifadə olunsa da, ümumilikdə yenilikçi insan resurslarının idarəetmə tətbiqləri insan resurslarının idarə edilməsində (İRİ) innovasiya, irəliləmiş İRİ yanaşmaları, effektiv İRİ, yüksək performanslı İRİ və ya iş sistemi, həmçinin İRİ tətbiqlərində keyfiyyət anlayışları ilə ifadə olunur [5, s.73]. İdarəetmə ədəbiyyatında müəssisələrin innovativ davranışında həlledici amillər kimi strateji idarəetmə, təşkilatı dizayn, idarəetmə üslubu və insan resurslarının idarə edilməsi xüsusi vurğulanır. Lakin bütün innovasiya proseslərinin mərkəzində insan amilinin dayanması səbəbindən, insan faktoru və xüsusilə İRİ bu gün uğurlu innovasiyanın əsas elementləri kimi qəbul olunmaqdadır.

Dubey və Gupta (2019:76) yenilikçi insan resurslarının idarə edilməsini “rəqabəti nəzərə alaraq müəssisələr tərəfindən qəbul edilən bütün yeni və təkmilləşdirilmiş tətbiq və fəaliyyətlər” kimi izah etmişlər. Başqa bir tərifə görə isə, insan resurslarının idarə edilməsində innovasiya, üzvlər tərəfindən yeni kimi qəbul edilən, müəssisənin fəaliyyət göstəricilərini artırmaq məqsədilə əməkdaşların münasibət və davranışlarını formalaşdırmaq üçün hazırlanmış istənilən proqram, siyasət və ya tətbiqdır.

Ənənəvi insan resurslarının idarəetmə (İRİ) tətbiqləri, əsasən dörd funksiyani əhatə edir: işə qəbul və seçmə, qiymətləndirmə, təlim və inkişaf, əməkhaqqı və sosial təminatlar. Bundan əlavə, təşkilati dizayn və kommunikasiya məsələlərinin də İRİ-nin mövzusu olduğu barədə ümumi bir fikir mövcuddur. Yenilikçi İRİ isə bu funksiyaların hər hansı birində və ya hamısında baş verən yenilik kimi müəyyənləşdirilir.

Yenilikçi insan resurslarının idarəetmə (İRİ) tətbiqləri ilə bağlı ədəbiyyatda üç fərqli tədqiqat istiqaməti nəzərə çarpır: (1) İRİ-də yenilikçi tətbiqlər, (2) innovasiyaya cavab olaraq İRİ və (3) İRİ-nin təşkilatların innovativliyi ilə hansı dərəcədə əlaqəli olduğunu göstərən tədqiqatlar (Koster, 2019). Buna görə də, hər üç yanaşmanın həm akademik müstəvidə, həm də praktikada qarışıqlığa səbəb ola biləcəyi nəzərə alındıqda, aparılan tədqiqatların hansı konseptual çərçivə əsasında qurulduğunu vurğulaması olduqca vacibdir.

Başqa təşkilatlardan mənimsəmə və ya uyğunlaşdırma yolu ilə olsa belə, yenilikçi insan resurslarının idarə edilməsi (İRİ) təşkilatın mövcud və ya ənənəvi insan resursları (İR) tətbiqlərində həyata keçirilən yenilikləri ifadə edir. Artan rəqabət şəraitində səmərəli insan resurslarının idarə edilməsinin artıq yalnız standart tətbiqlər toplusu ilə kifayətlənməməsi vacib məqam kimi vurğulanır. Rəqabətdə qalmaq üçün davamlı olaraq yeni və təkmilləşdirilmiş İR tətbiqlərinin işlənilməsinə və həyata keçirilməsinə ehtiyac vardır [2, s.95].

Bəzi alimlər yenilikçi tətbiqlərə sistem yanaşması baxımından yanaşaraq bir tətbiqetmə toplusu formalaşdırmış (Agarwala, 2003; Kloutsiniotis və Mihail, 2017; Macduffie, 1995; Sharma və Khera, 2019; Zheng və b., 2009) və bununla da yenilikçi insan resursları (İR) tətbiqlərini daha əhatəli şəkildə izah etmişlər. Lakin digər tərəfdən, İR tətbiqlərinin sistem yanaşması əsasında bütöv bir dəst kimi araşdırılması, fərdlərin niyə müəyyən bir şəkildə davranışlarını müəyyənləşdirməyi çətinləşdirdiyindən, bəzi tədqiqatçılar bu tətbiqləri müstəqil səviyyədə araşdırmışlar [13, s.1350].

Agarwala (2003) təşkilatlarda 14 innovativ insan resursları idarəetmə tətbiqini müəyyənləşdirmiş və onları üç ölçü — fərqiçəndəlik, icra və nəticələrin qənaətbəxşiliyi prizmasında araşdırmışdır. Bu tətbiqlərə aşağıdakılar daxildir: işçi cəlb etmə strategiyaları, pensiya strategiyaları, kompensasiya və stimullaşdırma mexanizmləri, sosial yardım və xidmətlər, mükafatlandırma və təşəkkür proqramları, texniki təlim, idarəetmənin inkişafı, karyera planlaşdırılması və inkişaf tətbiqləri, performansın qiymətləndirilməsi, potensialın inkişafı, uğur planlaşdırılması, əməkdaş münasibətlərinin idarə olunması, işdən çıxış və ayrılma proseslərinin idarə olunması, sosial məsuliyyət fəaliyyətləri.

Sharma və Khera (2019) yenilikçi tətbiqlərin təşkilati bağlılığa təsir göstərən mühüm bir amil olduğunu vurğulamışlar. Onların qeyd etdiyi yenilikçi insan resursları tətbiqləri sırasında əyləncə tədbirləri və motivasiya proqramları, məcburi məzuniyyətlər, işçilər və onların ailə sağlamlığı üçün investisiya planları, iş yerində elastiklik, idarəetmənin inkişafının fərdi ehtiyaclarla əlaqələndirilməsi, davranışların inkişafına yönəlmiş təlim proqramları və ehtiyat kadr planlaşdırılması yer almışdır.

Zheng və həmkarlarının (2009) fikrincə, inkişaf yönümlü şirkətlər arasında performans əsaslanan əməkhaqqı, sosial təminatlar, təlim və inkişaf proqramları, performansın qiymətləndirilməsi, qərar qəbul etmə prosesində işçilərin iştirakının təşviqi, həmkarlar ittifaqları ilə münasibətlər və strateji iş qəbul və seçmə mexanizmləri yenilikçi insan resursları tətbiqləri kimi qəbul edilmişdir.

Pelenk (2016), Agarwala'nın (2003) tədqiqatından irəli gələrək, müəssisə mədəniyyətini innovativ müstəviyə daşıyacaq və bu araşdırmada məlumatların formalaşdırılmasında əsas götürülən insan resurslarının idarəetmə (İRİ) tətbiqlərini müəyyənləşdirmiş, həmin tətbiqləri

fərqiindəlik, icra və nəticələrin qənaətbəxşliyi olmaqla üç ölçü altında araşdırmışdır. Fərqiindəlik tətbiqlərin müəssisədə tanıtılması və işçilərin gözləntiləri ilə vəzifələr arasında müqayisə prosesini ifadə edir. İcra tətbiqlərin həyata keçirilməsi mərhələsidir. Nəticələrin qənaətbəxşliyi isə tətbiqlər nəticəsində əldə edilən nəticələrdən həm idarəetmə, həm də işçilərin məmnunluğunu əks etdirir.

4. Nəticə

Müəssisələrin rəqabət mühitində uğur qazanmasının əsas şərtlərindən biri insan resurslarının inkişafı və onların səmərəli idarə edilməsidir. Müasir dövrdə qlobal çağırışlar, texnoloji tərəqqi və rəqəmsallaşma ənənəvi idarəetmə mexanizmlərinin effektivliyini azaldır. Bu səbəbdən müəssisələr insan resurslarının idarə edilməsində innovativ yanaşmaları prioritetə çevirməyə məcburdurlar. Təşkilati çeviklik müəssisələrin rəqabət qabiliyyətini qoruyub saxlamaqda mühüm rol oynayır. Çeviklik yalnız idarəetmə proseslərinin deyil, həm də texnologiya, struktur və təşkilati mədəniyyətin inkişafını tələb edir. İnsan amili innovasiya proseslərinin mərkəzində dayandığı üçün insan resurslarının idarə edilməsi müasir idarəetmə modellərinin əsas istiqamətlərindən biri hesab olunur. Yenilikçi idarəetmə yanaşmaları əməkdaşların peşəkar inkişafını və motivasiyasını artırmaqla yanaşı, təşkilati bağlılığı da gücləndirir. Əmək bazarındaki dinamik dəyişikliklər müəssisələri ömürboyu təhsil və inkişaf proqramlarına üstünlük verməyə vadar edir. İRI-də rəqəmsal platformaların, süni intellektin və böyük verilənlərin istifadəsi qərarların obyektivliyini yüksəldir. Performansa əsaslanan qiymətləndirmə sistemləri işçilərin fəaliyyətini daha şəffaf şəkildə dəyərləndirməyə imkan yaradır. İnnovativ tətbiqlər əməkhaqqı siyasətində ədalətliyi və şəffaflığı ön plana çəkir. Eyni zamanda, işçilərin motivasiya proqramları, ailə sağlamlığına yönəlmiş sosial layihələr və elastik iş modelləri onların məmnuniyyətini artırır. Komanda işi, bilik mübadiləsi və iş rotasiyası əməkdaşların potensialını üzə çıxarır. Təlim və inkişaf proqramları insan kapitalının keyfiyyətini yüksəldir. Karyera inkişafı və ehtiyat kadr planlaşdırılması müəssisələrdə sabitliyi və uzunmüddətli davamlılığı təmin edir. Qlobal təcrübə göstərir ki, insan resurslarına qoyulan sərmayə iqtisadi səmərəliliyi artırır. Müasir müəssisələrdə yenilikçi İRI tətbiqləri yalnız istehsalın deyil, həm də idarəetmənin keyfiyyət göstəricilərini təkmilləşdirir. Sosial məsuliyyət layihələri isə müəssisələrin cəmiyyət qarşısında imicini gücləndirir. Yenilikçi idarəetmə mexanizmləri müəssisələrin çevik və dayanıqlı inkişafını təmin edir. İstər işçi məmnuniyyəti, istərsə də rəhbərliyin strateji hədəfləri bu mexanizmlərin düzgün tətbiqindən asılıdır. Aparılan tədqiqatlar təsdiq edir ki, ənənəvi yanaşmaların əvəzində innovativ mexanizmlərin tətbiqi müəssisələrin rəqabət üstünlüyü əldə etməsində mühüm rol oynayır. İnsan resurslarının inkişafı və innovativ idarəetmə mexanizmlərinin sintezi müəssisələrin uzunmüddətli uğurunun açarıdır. Beləliklə, insan kapitalı yalnız istehsalın deyil, həm də innovasiya və transformasiyanın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi çıxış edir və müasir müəssisələrin strateji inkişafında həlledici amil rolunu oynayır.

ƏDƏBİYYAT SİYAHISI

1. Akalın, Ş. H. (2007), "Innovation, İnovasyon: Yenileşim", Türk Dili Dil ve Edebiyat Dergisi, 93(666): 483-486.
2. Aslam, H. D., Aslam, M., Ali, N., Habib, B. (2013), "Importance of Human Resource Management in 21st Century: A Theoretical Perspective", International Journal of Human Resource Studies, 3(3): 87-96.
3. Hinkin, T. R., Tracey, J. B. (2010), "What Makes it So Great? An Analysis of Human Resources Practices Among Fortune's Best Companies to Work for", Cornell Hospitality Quarterly, 51(2): 158-170.
4. Kılıç, M., Bilginoğlu, B. (2010), "İhracatçı Türk Firmalarında Personel Sağlama ve Seçme Yöntemleri ve İnovasyon Performansı İlişkisi: Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Örneği", Sosyo Ekonomi, 13(13): 215-241.

5. Kossek, E. E. (1987), "Human Resources Management Innovation", *Human Resource Management*, 26(1): 71-92.
6. McGrath, R. G. (2001), "Exploratory Learning, Innovative Capacity and Managerial Oversight", *Academy of Management Journal*, 44(1): 118-131.
7. Mumford, M. D. (2000), "Managing Creative People: Strategies and Tactics for Innovation", *Human Resource Management Review*, 10(3): 313–351.
8. Pelenk, S. E. (2016), "Yenilikçi İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarının Yenilik Odaklı Bir Kültür Oluşturmadaki Rolü Bağlamında İş Tatmini Ve İş Performansı Üzerindeki Etkileri", *Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı Doktora Tezi*.
9. Sharma, D., Khera, S. N. (2019), "Substantiation of the Impact of Innovative Human Resource Management Practices (IHRPs) on Employee Commitment and Turnover Intention in Indian Life Insurance Sector", *The Journal of Insurance Institute of India*, July-Sep: 74-93.
10. Soliman, F. (2011b), "Modelling The role of Human Resource Management in the Innovation Chain", *International Employment Relations Review*, 17(2): 1-20.
11. Som, A. (2006), "Brancing for MNC Competition through Innovative H.R.M. Practices: The Way Ahead for Indian Firms", *Thunderbird International Business Review*, 48(2): 202-237.
12. Wendler, R. (2014), "Development of The Organizational Agility Maturity Model. In *Computer Science and Information Systems*", *Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems*, (2): 1197- 1206.
13. Xiu, L., Liang, X., Chen, Z., Xu, W. (2017), "Strategic Flexibility, Innovative HR Practices, and Firm Performance: A Moderated Mediation Model", *Personnel Review*, 46(7): 1335-1357.

DEVELOPMENT OF HUMAN RESOURCES AND INNOVATIVE MANAGEMENT MECHANISMS IN ENTERPRISES

Ismayilov Sadiq
Nakhchivan State University
2nd-year Master's Student
e-mail: sadiq@texnosfer.com

Abstract

In the modern era, one of the key conditions for enterprises to succeed in a competitive environment is the development of human resources and their effective management. Rapid changes in the labor market, technological progress, digitalization processes, and global economic challenges compel enterprises to abandon traditional management approaches and prioritize innovative mechanisms. In this context, enhancing the knowledge and skills of employees, organizing lifelong learning and professional development programs are considered the main pillars of enterprises' long-term sustainability. Innovative management mechanisms applied in the field of human resources development include recruitment and employee performance monitoring through digital platforms, performance evaluation systems based on artificial intelligence and big data analytics, agile management models, and the formation of a motivating corporate culture. These approaches not only increase the productivity of enterprises but also improve the quality of human capital, strengthen employee satisfaction, and organizational commitment.

Research results demonstrate that the synthesis of human resources development and innovative management mechanisms plays a crucial role in achieving enterprises' strategic goals, gaining competitive advantage, and building a sustainable development model. Thus, human capital is not only one of the production factors for modern enterprises but also the main driving force of innovation and transformation processes.

Keywords: Human resources, innovative management, digital transformation, human capital, enterprise development, strategic management.

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И ИННОВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ УПРАВЛЕНИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯХ

Исмаилов Садиг
Нахичеванский государственный университет
Магистрант 2-го курса
e-mail: sadiq@texnosfer.com

Аннотация

В современную эпоху одним из ключевых условий успеха предприятий в конкурентной среде является развитие человеческих ресурсов и их эффективное управление. Быстрые изменения на рынке труда, технологический прогресс, процессы цифровизации и глобальные экономические вызовы вынуждают предприятия отказаться от традиционных подходов к управлению и отдавать приоритет инновационным механизмам. В этом контексте повышение знаний и навыков сотрудников, организация непрерывного обучения и программ профессионального развития рассматриваются как основные опоры долгосрочной устойчивости предприятий. К инновационным механизмам управления, применяемым в сфере развития человеческих ресурсов, относятся: подбор персонала и мониторинг деятельности сотрудников с помощью цифровых платформ, системы оценки эффективности, основанные на искусственном интеллекте и аналитике больших данных, гибкие модели управления, а также формирование мотивирующей корпоративной культуры. Эти подходы не только повышают производительность предприятий, но и улучшают качество человеческого капитала, укрепляют удовлетворенность сотрудников и их организационную приверженность.

Результаты исследования показывают, что синтез развития человеческих ресурсов и инновационных механизмов управления играет решающую роль в достижении стратегических целей предприятий, получении конкурентных преимуществ и построении модели устойчивого развития. Таким образом, человеческий капитал является не только одним из факторов производства для современных предприятий, но и основной движущей силой инновационных и трансформационных процессов.

Ключевые слова: человеческие ресурсы, инновационное управление, цифровая трансформация, человеческий капитал, развитие предприятий, стратегическое управление.